

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА

Халиков А.К.
Абилова М.Ш.
Эргашев Ж.Д.
Амонов Ш.Э.

Ташкентский педиатрический медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548043>

Актуальность. В обзоре предоставлены данные об этиологических факторах перфорации перегородки носа (ППН). Перфорация перегородки носа (ППН) — это отверстие в перегородке носа (ПН), сообщающееся с правой и левой половинами его полости, возникшее в результате воздействия травматического, ятрогенного, воспалительного, неопластического или аутоиммунного факторов. ППН не только, анатомический дефект, но и причина снижения уровня качества здоровья, в связи с такой клинической картиной как, частое образование корок, повторные носовые кровотечения, свистящий звук при вдохе и выдохе.

Цель исследования. Оценка клинических результатов септопластики.

Материалы и методы. Для проведения были использованы научные работы зарубежных специалистов в порядке 75 статей полученные из платформ google scholar и Medline. Для исследования использовались ряд научной литературы и проведён анализ данных на основе научных работ, которые включали в себя большое количество больных.

Результаты. Образование ППН осуществляется отсутствием всех слоёв ткани, формирующий ПН, таким образом ППН можем отметить как объёмный дефект. Существует большое количество этиологических факторов, способных привести к развитию ППН. Одной из ведущих причин является наличие ятрогенных воздействий, к которым относятся септопластика, подслизистая резекция ПН, хирургия околоносовых пазух, носовых раковин, ринопластика, воздействие каутером, назотрахеальная интубация, тампонада, криохирургические процедуры в полости носа, трансфеноидальное удаление гипофиза, неправильный послеоперационный уход после ринохирургических вмешательств. В последнее время роль оперативных вмешательств в структуре причин возникновения ППН уменьшилась. Так, по данным М.В Григорьевой распространённость этой патологии среди населения составляет 0,9%, а по исследованиям Quinn 17 работ (2079 пациентов) составляет 2,1%

встречаемости ППН. По данным разных авторов, ППН после подслизистой резекции встречается в 6,4—9% случаев, после септопластики — в 0—5%.

Вывод. Таким образом основной причиной перфорации перегородки носа остаются ятрогенные факторы: предшествующие операции на ПН, установка сплинтов, длительная тампонада, неаккуратный туалет носа в послеоперационном периоде, инструментальная репозиция костей носа. Немаловажное место занимает бессимптомное использование назальных спреев и длительность инфекционно-воспалительных процессов слизистой оболочки и системных патологий.

Использованная литература:

1. Алиева ДМ, Бабаханов ГК, Эргашев ЖД, Углонов ИМ. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА УХА, ГОРЛА И НОСА У ДЕТЕЙ. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ. 2002:108.
2. Султанова, Д. Д., Амонов, Ш. Э., & Мухамедов, И. М. (2014). Микробиологический спектр возбудителей хронических риносинуситов у детей. Оториноларингология. Восточная Европа, (1), 116-120.
3. Султанова, Д. Д., & Амонов, Ш. Э. (2013). Иммунопатогенетические механизмы хронических риносинуситов у детей. Оториноларингология. Восточная Европа, (4), 82-87.
4. Khamraeva VS, Karabaev NE, Ergashev JD. The choice of optimal medical method for exudative otitis media in children. SNOISE. 2018;4:24-018.
5. Эргашев ЖД, Домлажонов ЗБ. ЦЕННОСТЬ АУДИОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ СКРЫТЫХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ХГСО. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. 2023 May 10;2(5):12-3.
6. Алиева ДМ, Бабаханов ГК, Эргашев ЖД, Углонов ИМ. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА УХА, ГОРЛА И НОСА У ДЕТЕЙ. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ. 2002:108.
7. A graduated approach to the repair of nasal septal perforation / T. S. Romo [et al.] // Plast Reconstr. Surg. – 1999. – Vol. 103. – N 1. – P. 66–75.
8. Alimova, D. D., & Amonov, S. E. (2020). The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis. International Journal of Pharmaceutical Research (09752366), 12(3).
9. Cervin A., Andersson M. Intranasal steroids and septum perforation – an overlooked complication? A description of the course of events and a discussion of the causes // Rhinology. – 1998. – Vol. 36. – № 3. – P. 128–132.

10. Correlation of nasal morphology and respiratory function / G. Mlynski [et al.] // Rhinology. – 2001. – N 39. – P. 197–201.
11. Dilmuratovna, S. D. (2014). The role of immunologic values in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis in children. European science review, (3-4), 64-66.
12. Dosen L. K., Hause R. Nasal septal perforation 1981–2005: changes in etiology, gender and size // BMC Ear Nose Throat Disord. – 2007. – N 7. – P. 1.
13. Ergashev JD, Sigatullina MI, Ibragimov UK. Neuropsychic growth of children with hypoxi–ischemic encephalopathy. InThe 2th World Congress of Neonatology.–6th–9th January 2010 (p. 19).